

AUDIO-VIZUAL TARJIMADAGI DISKURS MARKERLAR O'RNI (INGLIZ BADIY FILMARINING DUBLYAJ VA SUBTITRI TALQINIDA)

Choriyorova Tursunoy Mamatmuminovna

1- kurs magistr, Termiz Davlat Universiteti, O'zbekiston

Abstrakt.

Kirish. Dunyo bo'ylab texnika taraqqiyoti va uning inson hayotida tutgan o'rnini oshishi bilan tilning texnika bilan bog'liq bo'lgan yo'nalishlarining rivoji jadallashmoqda. Bu o'z o'rnida tilshunoslar oldida ko'plab izlanishlar qilishi bilan bog'liq bir jarayonni oldida qo'yadi. Shunday til bo'limidan biri bu sinxron tarjima, texnik tarjima, dublyaj tarjimalaridir. Bu tarjima turlari tilshunoslikda so'nggi asrlarda kirgan bo'lib, bugungi kunda ular bilan ko'plab izlanishlar olib borilmoqda. Ushbu maqolamiz orqali biz ingliz badiiy filmlaridagi dublyaj tarjimalarining diskurs tahlilini olib boramiz va tahlil natijalari orqali tarjimada yuzaga kelayotgan muommolarga yechim berishga harakat qilamiz.

МЕСТО ДИСКУРСИВНЫХ МАРКЕРОВ В АУДИОВИЗУАЛЬНОМ ПЕРЕВОДЕ (В ПЕРЕВОДЕ ДУБЛЯЖА И СУБТИТРОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Чориёрова Турсуной Маматмуминовна

1 курс магистратуры, Термезский государственный университет, Узбекистан

Абстракт.

Вступление. С развитием технологий во всем мире и их возрастающей ролью в жизни человека ускоряется развитие связанных с технологиями областей языка. Это, в свою очередь, ставит лингвистов перед процессом, который включает в себя множество исследований. Одним из таких языков является синхронный перевод, технический перевод и дубляж. Эти типы переводов были введены в лингвистику в последние века, и сегодня по ним проводится много исследований. В рамках данной статьи мы проведем дискурс-анализ дублированных переводов в англоязычных

художественных фильмах и по результатам анализа попытаемся решить проблемы, возникающие при переводе.

Bugungi kunga kelib, ingliz tilidagi badiiy filmlar jahon kinoprokatining asosiy ulushini o'z ichiga oladi va ularning keng auditoriyasi uchun qoidaga ko'ra ular ma'lum tilga subtitrlar yoki dublyaj yordamida tarjima qilinadi. Film tarjimasining o'ta murakkabligi haqida ularning tomoshabinlari hamda dublyaj tarjimonlarining o'zlari ham aytadilar, shuningdek, tarjimaning asosiy qiyinligi filmlar tomoshabinda reaksiya uyg'otish uchun yaratilganligiga, bundan tashqari, "bosqich" effektiga erishishi lozimligi va film qaysi tilga tarjima qilingan bo'lsa o'sha tilning ikkilamchi ijtimoiy - ma'daniy konteksi filmda aks etishini ta'minlash lozimligi bilan bog'liqdir. Shunday ekan, tarjimon til orqali qiyin vazifa bo'lgan – filmning istalgan badiiy maqsadini qayta tiklash (ya'ni, asl kommunikativ sozlama) ni bo'yniga oladi. Bu vazifa audiovizual matnning ko'p kanalli va polisemiotik xususiyatlarini ko'rib chiqish zarurati bilan yanada murakkablashadi.

Tarjimada funksional ekvivalentlikni sozlash badiiy filmlar diskursiga qiziqish ortishiga olib keladi. Bugun tarjimada adabiyotda bir xil "bosqichni" ta'minlash va badiiy filmlarni tarjima qilishda effekt – asliyat sifatida uzatilish, kino dialoglarida diskursiv pragmatik komponentlarni o'z ichiga olishi borasida bir qancha olimlar izlanishlar olib bormoqdalar. (F. Chaume⁵, M.-J. Cuenca⁶; E. Franco⁷; P.B. Furko⁸; B. Hatim⁹, Men Meyson; J. Mattsson¹⁰).

Matnni informativ sifatida semiotik tushunishga asoslansak, muallifning niyati har qanday belgilarning birlashtirilgan izchil va ketma-ketligini ta'minlash bo'lishini payqaymiz (V.E. Chernyavskaya). Biz matnlarni og'zaki va og'zaki bo'lmagan shaklda bo'lishi mumkinligini ta'kidladik (xususan, musiqiy asarlar, raqs va tasviriy san'at)va

⁵ Chaume, F: "Translating non-verbal communication in dubbing," in Poyatos, F. (ed.): Nonverbal Communication and Translation, Amsterdam, John Benjamins, 1997. - 315-326 p.

⁶ Cuenca, M.-J. Pragmatic Markers in Contrast: The Case of well // Journal of Pragmatics. – 2008. – Vol. 8 (40). – P. 1373–1391.

⁷ Franco, E.: "Inevitable Exoticism: The Translation of Culture-Specific Items in Documentaries," in Agost, R. and F. Chaume (eds.), 2001. - 177-181 p.

⁸ Furko, P. B. Perspectives on the Translation of Discourse Markers // Acta Universitatis Sapientiae, Philologica. – 2014. – Vol. 6 (2). – P. 181–196.

⁹ Hatim, B. and I. Mason: Discourse and the translator, London, Longman. 1990.

¹⁰ Mattsson, J. The Subtitling of Discourse Particles: A Corpus-based Study of well, you know, I mean, and like, and their Swedish Translations in ten American films: PhD [Электронный ресурс]. – University of Gothenburg, 2009. – 293 p. – Режим доступа: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21007/1/gupea_2077_21007_1.pdf.

alohida holat ko'rinishida og'zaki matnlar noverbal komponentlar bilan birlashgan holda ifodalanganligini ham payqaymiz. Ular: badiiy, animatsiya va hujjatli filmlar, seriallar, televizion yangiliklar relizlari, reklama, kompyuter o'yinlari va Internet materiallari (E.V. Bogdanov).

G.Gotlib so'zlariga asoslanib, biz shunday xulosaga keldikki, bunday matnlar, bir tomondan, "polisemiotiklik" tushunchasi bilan tavsiflanadi, chunki ular og'zaki va og'zaki bo'lmagan kod tizimlarining belgilarini o'z ichiga oladi, ikkinchi tomondan - "ko'p kanalli", chunki ulardagi ma'lumotlar akustik va vizual kanallar orqali, ya'ni eshitish va vizual tarzda uzatiladi. G. Gottlib, J. Diaz Sintas va G. Andermandan so'ng, P. Orero va K. Xeyes bunday matnlarni audiovizual deb belgilab, ularni og'zaki va og'zaki bo'lmagan belgilardan iborat bo'lgan va texnik muhit (ya'ni, texnik qurilma) yordamida uzatiladigan matnlar deb ta'riflagan. akustik va vizual kanallar. **Audiovizual matnlar orasida biz badiiy filmlarni aniqladik va ularning muhim xususiyatlari sifatida ko'p kanalli, polisemiotik va ekspressivlikni qayd etdik.**

Subtitrlash (SBT) audiovizual tarjimaning bir turi bo'lib, unda dialog, shuningdek, badiiy filmning boshqa og'zaki akustik va vizual elementlari til tarjimasida yozma matn orqali, filmning vizual ketma-ketligiga kiritilgan (V.E. Gorshkova; J. Dias Cintas, A. Remael; G. Gottlib; F. Karamitroglou; G.-M. Luyken, T. Herbst). Badiiy filmlar uchun subtitrlar uchun quyidagi talablar belgilangan:

1. Vizual tirbandlikni oldini olish uchun subtitrlar ma'lum fazo-vaqt doirasiga (matnning 1–2 qatori, har biri 30–40 belgi, ramka maydonining 20% dan oshmasligi, davomiyligi – 5-6 soniya) mos kelishi kerak. audio va videolarni sinxronlashtirish ketma-ketligi (J. Diaz Cintas, G. Anderman).
2. Nutqning yozma shakliga rioya qilish. Film dialogini subtitrlashda nutqning og'zaki nutqdan yozma shakliga o'zgarishi kuzatiladi, shuning uchun o'z-o'zidan og'zaki nutq belgilari (takrorlashlar, zahiralar, nutqning erta boshlanishi, pauzalar va boshqalar) bilan dastlabki dialog yozma subtitrlarga moslashtirilishi kerak (J. Pedersen).

Dublyaj (DBD) audiovizual tarjimaning bir turi bo'lib, unda dialog, shuningdek, badiiy filmning boshqa og'zaki akustik (kamdan-kam hollarda vizual) elementlari og'zaki

matn orqali maqsadli tilga to'liq hajmda uzatiladi. original audio trekni rad etish (A.V. Kozulyaev; G.-M. Luyken, T. Herbst). Biz badiiy filmlarni dublyaj qilish uchun quyidagi talablarni ishlab chiqdik:

1. Asl va tarjima qilingan nusxalar ovozining bir xil davomiyligi. Dublyajda tarjima matnining fonetik obrazi aktyorlarning artikulyatsiyasi bilan mos kelishiga alohida e'tibor beriladi. Bu audio sinxronizatsiya va video ketma-ketligi tarjima ishorasi bilan mos kelishi tufayli erishiladi tovush davomiyligi bo'yicha boshlang'ich (M.O. Matveev; G.-M. Luyken, T. Herbst).
2. Nutqning og'zaki shakliga muvofiqligi. Dublyaj matni yordamida yaratiladi og'zaki ko'paytirish va idrok bo'yicha o'rnatish, shuning uchun, u kerak o'z-o'zidan og'zaki nutqning belgilariga ega va tabiiy bo'lishi kerak (D. Chiaro).

Biz o'rganilayotgan asarlarda subtitrlash va kino dublyajidagi kabi diskursiv belgilarni qisqartirish tendentsiyasi mavjudligini payqadik. Shu bilan birga, F.Sxomaning fikriga ko'ra, subtitrlashda dublyajdan ko'ra tez-tez diskursiv markerlar tushib qolgan. Muhokama qilinayotgan tadqiqotlarda badiiy filmlarni subtitrlash va dublyaj qilishda diskursiv belgilarning qisqarishi ko'pincha bog'lanish va "shaxslararo dinamika" kino dialogi darajasida funksional yo'qotishlarga olib kelishi ta'kidlanadi.

Afsuski, ko'pgina tilshunoslar bizni qiziqtirgan lingvistik birliklarning xilma-xilligiga asoslanib, "diskursiv marker" atamasiga ta'rif berishdan qochishadi. Buning o'rniga ular ushbu hodisani tavsiflovchi xarakterga ega bo'lishni, ya'ni nutq yoki yozma nutqda nutq belgilaridan foydalanishning real holatlarini kuzatishni va aniqlangan fonetik, morfologik, semantik va boshqa belgilarni tavsiflashni taklif qilishadi. "Diskursiv marker" tushunchasining turlari va ko'rinishlari esa quyidagilardir:

Fonetik belgilar - diskursiv belgi vazifasini bajaruvchi birliklar ko'pincha bir yoki ikki bo'g'indan iborat bo'lib, qisqarishga tobe bo'ladi, lekin ko'pincha murakkab bo'lib, reduksiyaga uchramaydi.

Diskursiv belgilar sifatida "qisqa" birliklar, ya'ni bir yoki ikki bo'g'inli so'zlar (masalan, *no, then, right, well, so, look, see, besides, indeed, alright*). Biroq, markerlar ko'proq bo'g'inlardan (masalan, *actually, anyway, admittedly*) va hatto iboralar va

jumlalardan iborat so'zlar ham bo'lishi mumkin (masalan, *what's more, in a way, more or less, as you know*).

Morfologik xususiyatlar - diskursiv belgilar sifatida nutqning turli qismlarining so'zlari: masalan, ravishlar (*basically, just, only*), zarralar (*um...*), qo'shma va bog'lovchi so'zlar (*because, however*) va kirish so'zlar (*of course, firstly, probably, surely*). Bundan tashqari, iboralar (*in a way, more or less, so to speak*), ahamiyatsiz predikativlikka ega bo'lgan konstruktsiyalar (*you know, I mean, if you like*) va butun jumlar (*it is widely accepted that..., there is no doubt that..., let us return to the question of...*).

Sintaktik belgilar (diskursiv belgi vazifasini bajaruvchi til birliklari gapning sintaktik tarkibiga kirmaydi) - diskursiv belgilar sifatida ishlaydigan til birliklari "taklifning asosiy a'zolari va ularning guruhlar tarkibiga kiritilmagan" [Mishieva 2015: 64]. Amalda, diskursiv belgining sintaktik "qo'shilmasligi" uning tegishli gaplardan jumlaning sintaktik tuzilishini buzmasdan va uning "grammatik jihatdan noto'g'ri" qilmasdan osongina olib tashlanishida ifodalanadi.

Semantik xususiyatlar - diskursiv belgi vazifasini bajaruvchi birliklar denotativ ma'noni zaiflashtirgan yoki undan mahrum qilgan bo'ladi. Shunga qaramay, diskursiv markerlarni butunlay «bo'sh» va denotativ ma'nodan mahrum deyish mumkin emas. J. Andersenning qayd etishicha, markerlarning juda kichik guruhigina kichik (*well, oh, ah, uh huh, and*) sifatida kvalifikatsiya qilinishi mumkin, boshqa markerlar (*you know, I mean*) denotativ ma'noning ba'zi komponentlarini saqlab qoladi. Shuningdek, ba'zi markerlar o'zlarining denotativ ma'nolarini boshqalarga qaraganda ko'proq (*in other words, in confidence, seriously, that is*) saqlab qolganligini ta'kidlaydi.

Funksional xususiyatlar - diskursiv belgilar nutqni tashkil etish va tartibga solishda yordamchi rol o'ynaydi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, diskursiv belgilar so'zning taklifiga sezilarli hissa qo'shmaydi, boshqacha aytganda, ular faktik ma'lumot emas. Biroq, ular bayonotda bayon qilingan faktlarni qanday, qanday tartibda va qanday modallikda idrok etish haqida diskursiv-pragmatik ma'lumotlarni yetkazishadi. O'rganilayotgan birliklarning diskursiv-pragmatik tabiati ularning funksional umumiylikini, ya'ni nutqdagi yordamchi rolini belgilaydi. Diskursiv belgilar nutqni tashkil etish, uning izchilligi va

yaxlitligini, shuningdek, suhbatdoshlar o'rtasidagi kommunikativ aloqani tartibga solishga qaratilgan. Diskursiv belgilar tashkiliy va tartibga solish funksiyasini bajarib, kommunikatorlarga nutqni yaratish, amalga oshirish va idrok etishda yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz joizki, har qanday filmning subtits yoki dublyak tarjimalari ishlanayotganda, diskurs markerlar va ularning turli ko'rinishlariga duch kelinadi va bu o'z o'rnida tarjimada muommolarni keltirib chiqaradi. Izlanish olib borayotgan ishimizda ushbu maqola orqali asosan diskurs marker, subtitr va dublyaj tushunchalari va ularning o'ziga xos xususiyatlarini misollar bilan oydinlashtirdik va qisman badiiy filmlar taqlinida tasvirlashga urindik.

Kelgusida yuqorida keltirib o'tilgan diskurs markerlarning har bir turlari yuzasidan badiiy filmlarda statistic izlanishlar olib borishni va xulosaviy ko'rinishdagi maqola yozishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chaume, F: "Translating non-verbal communication in dubbing," in Poyatos, F. (ed.): Nonverbal Communication and Translation, Amsterdam, John Benjamins, 1997. - 315-326 p.
2. Cuenca, M.-J. Pragmatic Markers in Contrast: The Case of well // Journal of Pragmatics. – 2008. – Vol. 8 (40). – P. 1373–1391.
3. Franco, E.: "Inevitable Exoticism: The Translation of Culture-Specific Items in Documentaries," in Agost, R. and F. Chaume (eds.), 2001. - 177-181 p.
4. Hatim, B. and I. Mason: Discourse and the translator, London, Longman. 1990.
5. Mattsson, J. The Subtitling of Discourse Particles: A Corpus-based Study of well, you know, I mean, and like, and their Swedish Translations in ten American films: PhD [Электронный ресурс]. – University of Gothenburg, 2009. – 293 p. – Режим доступа: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21007/1/gupea_2077_21007_1.pdf.